

Paredros: Eine interaktive Entwicklungsumgebung zur grammatikbasierten Analyse semi-strukturierter Quellen

Stahl, Patrick

patrick.stahl@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0009-0009-8832-2517

Motz, Daniel

daniel.motz@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0009-0005-5380-5464

Mitschunas, Johannes

johannes.mitschunas@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0009-0004-3579-1399

Beckstein, Clemens

clemens.beckstein@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9099-7569

Problemstellung: Die methodische Lücke bei der Erschließung semi-strukturierter Quellen

Die Digitalisierung stellt die Geisteswissenschaften vor die Herausforderung, große Bestände semi-strukturierter Quellen wie Register oder regestenartige Dokumente analytisch zu erschließen. Gängige Ansätze stoßen hier an Grenzen: Manuelle Annotation und Ad-hoc-Skripte sind schlecht skalierbar, während viele Verfahren des maschinellen Lernens oft als „Blackbox“ zur Extraktion von Teilmformationen operieren. Dies widerspricht fundamental den FAIR-Prinzipien (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability), da die Prozesse kaum transparent, nachvollziehbar oder auf andere Kontexte übertragbar sind (vgl. Piotrowski, 2012).

Ein methodisch überlegener Ansatz ist der Einsatz formaler Grammatiken. Sie erlauben es, die Struktur von regestenartigen Dokumenten präzise und vollständig zu

beschreiben und mittels eines Parsers automatisiert in strukturierte Daten zu überführen. Doch trotz dieser Stärke hat sich die Methode in den DH kaum durchgesetzt. Die Gründe liegen in den hohen konzeptionellen und technischen Hürden: Die Entwicklung formaler Grammatiken erfordert Spezialwissen, und die existierenden Werkzeuge sind für die iterative und oft explorative Arbeitsweise in den Geisteswissenschaften ungeeignet. Insbesondere der Mangel an interaktivem, visuellem Feedback im Entwicklungs- und Debugging-Prozess steht der explorativen Arbeitsweise in den Geisteswissenschaften entgegen.

Lösung: Paredros und der transparente Parsing-Prozess

Um diese Lücke zu schließen, wurde die Entwicklungsumgebung „Paredros“ (aufbauend auf Zwillig, 2022) konzipiert. Sie senkt die Einstiegshürden für grammatikbasierte Verfahren, indem sie einen leistungsfähigen Parser-Generator mit einem interaktiven, visuellen Frontend kombiniert, das speziell für geisteswissenschaftliche Forschungsfragen entwickelt wurde.

Als technologische Basis dient der Parser-Generator ANTLR, der sich als de-facto-Standard etabliert hat (Parr, 2013). Das entscheidende Alleinstellungsmerkmal von „Paredros“ liegt in der Art und Weise, wie es die Funktionsweise von ANTLR transparent und interaktiv gestaltet. Das Herzstück ist ein visuelles Debugging-Frontend, das den gesamten Parsevorgang wie ein interaktiver „Videorecorder“ aufzeichnet. Forschende können den Prozess jederzeit anhalten, schrittweise vor- und zurückspulen und an jeder beliebigen Stelle tief in den Zustand des Parsers eintauchen. Dies umfasst:

1. Tokenisierung: Eine klare Visualisierung, welche Zeichen zu welchen Tokens zusammengefasst werden.
2. Parse-Baum-Konstruktion: Die Beobachtung in Echtzeit, wie der Parser Tokens gemäß der Grammatikregeln zu syntaktischen Einheiten zusammenfügt.
3. Interaktive Fehleranalyse: Bei einem Fehler bricht der Prozess nicht mit einer kryptischen Meldung. Stattdessen wird der Fehlerort präzise markiert und der bis dahin aufgebaute Teilbaum visualisiert.

Diese Transparenz geht weit über die Funktionalität bestehender Entwickler-Tools hinaus und ergänzt deren auf die Code-Entwicklung ausgerichtete Features, wie sie etwa das ANTLR4-Plugin für VS Code (Lischke, 2025) bietet, passgenau für den geisteswissenschaftlichen Forschungsprozess. Die entscheidende Innovation von „Paredros“ ist die Möglichkeit zur „Reparatur“ der Grammatik: Nutzende können an einer problematischen Stelle ansetzen, die Richtung des Parserlaufs ändern und Hypothesen durch das Starten von „Teil-Parse-Läufen“ direkt im Kontext validieren. Dieser explorative, zyklische Workflow aus Analyse, Fehlerdiagnose und direkter Korrektur ist für geisteswis-

senschaftliche Arbeit zentral und wird von keinem anderen Werkzeug in dieser Form unterstützt.

Das Tool ist Open Source (<https://github.com/HisQu/paredros-app>). Für gängige Betriebssysteme stehen Installationspakete bereit.

Anwendungsfall und Mehrwert für die Digital Humanities

Die Leistungsfähigkeit von „Paredros“ wird im Projekt HisQu bei der Analyse historischer Register des 18. Jahrhunderts erprobt. Deren regestenartige, aber oft inkonsistente Struktur lässt sich mit dem Tool erfolgreich modellieren. Der entscheidende Mehrwert des grammatikbasierten Ansatzes, den „Paredros“ zugänglich macht, liegt dabei in drei Aspekten: Erstens garantiert er die Vollständigkeit der Analyse, da die Quelle als Ganzes gegen die Grammatik geprüft wird. Zweitens ist die Grammatik selbst ein explizites, menschenlesbares Forschungsergebnis - eine formale Beschreibung der Quellenstruktur, die transparent macht, warum die Extraktion funktioniert. Drittens wird so eine robuste Reproduzierbarkeit gewährleistet, die weit über das Übliche hinausgeht (vgl. Rockwell und Sinclair, 2016).

Das Poster wird das Tool und seine Funktionalitäten im Detail vorstellen und den komplementären Workflow skizzieren: Forschende können in Entwicklungsumgebungen wie VS Code mithilfe von integrierten LLMs (vgl. Chen et al., 2021) explizite Grammatikregeln erstellen. Die feingranulare Validierung und interaktive Anpassung dieser Regeln anhand der Quellen erfolgt anschließend im transparenten Analyseprozess von Paredros.

Bibliographie

Chen, Mark, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Jared Kaplan und Harri Edwards et al. 2021. „Evaluating Large Language Models Trained on Code.“ *arXiv-Preprint arXiv:2107.03374*. <https://arxiv.org/abs/2107.03374> (zugegriffen: 1. August 2025).

Lischke, Mike. 2025. *vscode-antlr4*. Software. GitHub. <https://github.com/mike-lischke/vscode-antlr4> (zugegriffen: 1. August 2025).

Parr, Terence. 2013. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Raleigh: The Pragmatic Programmers.

Piotrowski, Michael. 2012. *Natural Language Processing for Historical Texts*. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers.

Rockwell, Geoffrey und Stéfan Sinclair. 2016. *Hermeneutica: Computer-Assisted Interpretation in the Humanities*. Cambridge, MA: MIT Press.

Zwilling, Georg. 2022. "παρεδρος: Explorative Entwickeln von Grammatiken für DSL." Bachelor's thesis, Friedrich-Schiller-Universität Jena.